

OPINIÓN

Un abrojo o ponchallantas son dos trozos metálicos -preferentemente acero- de unos diez centímetros de largo y tres centímetros de grosor. Soldados por donde están a punto de formar una L y tan doblados como para quedar erguidos, la trampa se sostiene sobre tres patas, en geometría molecular tetraédrica de, por ejemplo, el metano, y en ostensible diferencia con las dos patas del Odradek, el ficticio bicho -entre estrella y ovillo- imaginado por Kafka, siempre débil (en contraste con la solemnidad juguetona de su voz). Gracias a su solidez, el abrojo presenta la cuarta pata que permanece hacia arriba y poncha la rueda de la víctima.

Si presionamos el punto G de Google, comprobamos que estos objetos se han usado en casi toda la república, aunque a veces con otros nombres. Son "estrellas con puntas" para medios de Aguascalientes; "púas" (Ciudad de México); "estrellas pinchallantas" o "varillas soldadas" (Guanajuato); "clavos en forma triangular, debidamente soldados" (San Luis Potosí); "puntas" (Sinaloa); "estrellas ponchallantas" (Tamaulipas); o "estrellas metálicas hechizas" (Zacatecas).

En España son abrojos; taxis-tas los lanzaron en una manifestación contra Uber (El Español,

12/7/2019). El nombre proviene de la planta Tribulusterrestris, con espinas llamadas mericarpios -los parecidos al ponchallantas-, que dañan pies descalzos e incluso ruedas de bicicletas ("Tribulusterrestris", Wikipedia en español). En Hispanoamérica son "miguelitos", por Miguel Enríquez, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno, que instó a usarlos en movilizaciones políticas de los sesenta: "instalación de 'miguelitos' en las calles para obstaculizar los patrullajes nocturnos" (The Clinic.cl, 15/3/2013; La Voz.com.ar, 8/9/2015).

En la antigua Roma tomaban nombres como murexferreus -"hierro puntiagudo"- o calcitrapa -"trampa para los pies", en referencia a plantas como el

DESDE LA FRONTERA
JESÚS PÉREZ CABALLERO

Brevísima descripción del abrojo

abrojo- ("Abrojo (arma)", Wikipedia en español). Esta variante del Odradek, pues, universal. Por ejemplo, en Japón, las estrellas ninjas son tales, pero más ligeras y usadas de modo arrojado. O en EEUU, además de la función bélica -con mejoras como un agujero que deje salir el aire para asegurar el deshinchado-, son emblemas de varias instituciones armadas,

por su utilidad en operaciones encubiertas o de sabotaje ("Caltrop", Wikipedia en inglés).

Al menos rudimentariamente, es sencillo fabricarlos. En web sanarquistas -de derechas o de izquierdas- enseñan a cortar mallas metálicas y reciclarlas en tales objetos. También hay usos industriales, por fuerzas de seguridad o por asaltantes sofisticados. En

la película Heat (Michael Mann, 1995), unos atracadores despliegan abrojos encadenados entre sí, que forman una liana de ponchallantas y consiguen detener a varios coches policiales. Industrialmente, suelen ser planchas de plástico trasladables, con los abrojos adheridos. Ponchallantas empotrables y para cubrir una superficie amplia, normalmente con colores cálidos, como rojo, naranja o amarillo, quizá para rebajar el estrés de la espera del enemigo en el retén oficial.

En Tamaulipas sé de dos variantes. La de Reynosa, con varillas corrugadas de acero, de las que sostienen los edificios -las que vemos cuando una casa se está construyendo o cuando está en ruinas y sobresalen, retorcidas, de los cascos-. Para doblar las varillas puede usarse una máquina o trampas aseguradas sobre mesas y, como palanca, un tubo. Para cortarlas, sirve la maquinaria habitual para el tratamiento de metales.

La otra variante es de clavos soldados, vista en Matamoros. Es más delgada -los clavos quedan muy rígidos- y requiere que se afilen bien las puntas. Podría fallar contra algún vehículo pesado y con un blindaje especial. Sin embargo, al pesar menos, se trasladan con mayor facilidad y, para el uso de particulares contra particulares, basta.

COSAS DE MI PUEBLO Y DEL OTROLADO

ADOLFO MONDRAGÓN

Obligado: Evo

Es casi imposible susstraerse al acontecimiento del momento que ha estremecido a todas las conciencias, al menos en Latinoamérica y muchos países europeos como España. El golpe de Estado perpetrado en su contra, era "la crónica de un golpe anunciado". Y es que Evo cometió enormes agravios imperdonables, el primero: ser indígena; el segundo: luchar contra los monopolios extranjeros y atreverse a nacionalizar algunos recursos que explotaban empresas extranjeras; tercero: actuar independientemente y no someterse a los dictados del coloso del Norte.

Evo logró en 13 años, sacar a Bolivia del nada honroso primer lugar en pobreza de Latinoamérica para llevarlo al primer lugar en índice de desarrollo, abatió el terrible 63% de pobreza y dejarlo en sólo un 13% y la pobreza extrema de un 38.2% a 15.2%, éstas, con signos de mejora continua. Redujo el analfabetismo del 13% al 2.4%, el desempleo del 9.2% al 4.1%,

y lo más importante, devolvió al pueblo indígena, que son la mayoría en Latinoamérica, su dignidad y respeto, poniéndolos a la misma altura de todos los demás.

El golpe se fraguó desde hace muchos años, principalmente en Santa Cruz, poco a poco fueron sembrando la cizaña e inoculando veneno entre los pobladores no indígenas. Obviamente con el apoyo y el dinero de los ricos y poderosos, y no pocos dólares. Querían recuperar sus privilegios y continuar con los procesos de privatización de los recursos de Bolivia, principalmente del litio, material del cual Bolivia posee los principales y más ricos yacimientos. Este material tiene una

gran demanda actualmente en la fabricación de teléfonos inteligentes, baterías de autos y otros productos.

El trabajo subrepticio dio resultados y en las pasadas elecciones se postula como candidato un rico industrial de Santa Cruz, el que con la Biblia en la mano (qué incongruencia) se lanza contra Evo Morales. Tenía el apoyo de los grupos más reaccionarios del país y el apoyo del coloso del Norte, las elecciones estuvieron muy reñidas, Evo y su partido ganaron con un estrecho margen, suficiente para que fueran impugnadas y acusado de fraude. Se orquestaron protestas hasta que finalmente un alto mando del ejército,

le solicitó al presidente Evo Morales su renuncia, el mensaje estaba claro, era un golpe de Estado.

El presidente Evo Morales optó por la renuncia, evitando así el derramamiento de sangre de hermanos. Si el ejército ya estaba de su lado, poco o nada se podía hacer ya. Qué grave que haya personas que, por unos cuantos dólares, sean capaces de vender su patria. Esa experiencia ya la vivimos aquí y por poco nos dejan hasta sin bandera. Lo más grave es que le pusieron precio a su cabeza, su seguridad e integridad corrían peligro, por esta razón, México, fiel a su tradición de ofrecer asilo a los perseguidos políticos, le abrió las puertas para que

se refugiara y asegurar su vida. Lo increíble es que los opositores ven con malos ojos este ofrecimiento de asilo, prefieren verlo muerto antes de que en México. ¿Y su fe y sus creencias?, ¿podrán ir a comulgar este domingo?

Si revisáramos someramente la trayectoria de quien orquestó todo esto, nos podríamos dar cuenta clara de las cosas; sin embargo, es más fácil dejarse llevar por los comentarios negativos que circulan por las redes sociales, expresiones verdaderamente discriminatorias y llenas de fobia; leí con tristeza que llamaron al presidente Evo, nahual, y respecto a asilarlo; qué Ascaaaa! Expresiones de personas que viven en el exclusivo sector de Santa Fe en la Ciudad de México, son las mismas que estarían dispuestas a respaldar un golpe de Estado en el país y volver a la corrupción, el saqueo, la impunidad. Cuando todo eso sucedía, nadie protestó; sin embargo, hoy que se está luchando por eliminar la corrupción, la impunidad y demás vicios, se elevan voces de protesta.

Es muy sintomático que los que más protestan sean personas de la clase alta de la sociedad, los bien nacidos, las familias "bien", los que van a misa los domingos y comulgan, los que sus hijos y ellos mismos estudiaron en colegios y universidades caras. El resto, los mal nacidos, las familias mal que somos la mayoría, vemos con buenos ojos los cambios que se están realizando en beneficio de los más pobres. Sólo les recomiendo a esa gente "bien" que recuerde que las revoluciones no las hace e intelecto, sino el hambre y nadie queremos otra revolución.

Gracias amable lector por la gentileza de su atención, le deseo un magnífico fin de semana en familia.

El 14 de febrero la comunidad de los dos Laredos se horrorizó al enterarse del triste final de una pequeña niña, cuyo cuerpo se intentó disolver en ácido por su propia madre y padrastro.

Aunque se argumentó que se trataba de una muerte accidental, pero que al tener antecedentes penales decidieron ocultar el crimen, el simple hecho de querer deshacerse del cuerpo de su propia hija de esa manera fue para muchas familias un horror indescriptible.

No se pudo comprobar su participación en un asesinato como tal, pero sí de su intento de eliminar la evidencia, que en este caso se trataba de un ser humano, el de una pequeñita de apenas 2 años.

Si bien la comunidad de los dos

Laredos se ha acostumbrado a sucesos muy drásticos, esto sobrepasó todo.

Ahora la madre de la pequeña de 2 años tendrá que cumplir una sentencia de 30 años por varios cargos relacionados a querer deshacerse del cuerpo y su pareja sentimental pasará casi la mitad de este tiempo por presuntamente haberla asistido consiguiendo materiales y durante el intento de deshacerse del pequeño cuerpecito.

En las escuelas de Nuevo Laredo hay muchos conflictos, sólo unos han adquirido notoriedad pública, pero la escala de la problemática es considerable.

Ayer en la escuela primaria El Nogal la situación escaló a tal grado que los maestros se plantaron en la entrada del plantel para protestar

RÍO REVUELTO LOS REDACTORES

Arrancó Buen Fin, 'megapunte', quincena, cacería y todo

contra el director, a quien consideraron prepotente y autoritario.

Comenzó la temporada de cacería del venado, ayer algunos subieron sus primeros "trofeos".

En la actualidad temas como la cacería deportiva, la tauromaquia, peleas de gallos y otras actividades que derivan en la muerte

de animales, han sido objeto de constantes debates y presiones de grupos activistas, por lo que algunos aficionados a lo anterior se han cuestionado incluso si algún día deje de ser legal, como parece estar ocurriendo con las plazas de toros que están comenzando a ser vetadas en varios lugares del mundo.

Para Nuevo Laredo, viéndolo desde lo económico la cacería representa una importante actividad que deja una considerable derrama, al grado que algunas personas que han dejado de percibir dinero, subsisten todo el año con lo que les deja rentar su rancho para este fin de esta temporada.

Por todos lados vemos ofertas y anécdotas del Buen Fin, fechas que coinciden con el "megapunte" que tuvieron los estudiantes que a su vez es un fin de semana largo por el asueto del 20 de noviembre que se pasó para el 18 y por sí fuera poco en quincena, por lo que se dieron todas las condiciones para que se aproveche, incluido que ocurre antes del Black Friday, el éxito ya sólo dependerá de las ofertas que presenten las tiendas.